

DUALISMO ENTRE RECONVERSÃO E DEMOLIÇÃO: SESC 24 DE MAIO - SP

PRONIN, MARIA (1)

Universidade Presbiteriana Mackenzie

maria.pronin@mackenzie.br

RESUMO.

Desde sua fundação em 13 de setembro de 1946, as edificações da rede de equipamentos pertencentes ao Serviço Social do Comércio – Sesc têm contribuído para a projeção da arquitetura e do urbanismo em âmbito nacional ao promover a construção de novas edificações com características autorais e inovadoras, assim como a reconversão de edificações tombadas ou não pelos órgãos de proteção do patrimônio. Neste último caso, exemplos como o Sesc Pompeia (Lina Bo Bardi, 1982); Sesc 24 de Maio (Paulo Mendes da Rocha e MMBB, 2017); Sesc Paulista (Könisberger & Vannucci, 2018); Sesc 14 Bis (Aflalo & Gasperini, 2023) e o futuro Sesc TBC. Dentre as contribuições que são oriundas das reconversões, exaltam-se os aspectos relacionados a reutilização de estruturas que seriam demolidas e gerariam resíduos e a valorização cultural e histórica das edificações que perduram no tempo. Porém a decisão sobre o que pode ser aproveitado ou demolido envolve mais do que apenas as condições físicas do imóvel. Um exemplo desse questionamento pode ser discutido no caso do Sesc 24 de Maio, que representa uma história bem-sucedida de reconversão de um antigo edifício de uso comercial e residencial, em uma unidade da instituição, no centro de São Paulo. Ao mesmo tempo, a história do Sesc 24 de Maio revela uma tomada de decisão dualista, uma vez que preservou parcialmente a estrutura de um edifício *Art Déco* e propôs a demolição de um edifício moderno. Assim, o objetivo da pesquisa é contribuir para a discussão das questões inerentes ao processo de decisão e definição de quais bens edificados são passíveis ou não de demolição, preservação ou conversão, principalmente diante da premência de soluções que auxiliem na luta pela reversão do processo de esvaziamento e desvalorização das áreas centrais das grandes cidades, como é o caso do centro de São Paulo.

Palavras-chave: RECONVERSÃO, HISTORIOGRAFIA, SESC 24 DE MAIO

1. INTRODUÇÃO

O objetivo do presente artigo é contribuir para a discussão das questões intrínsecas ao processo de decisões de quais bens edificados podem ou não ser demolidos, preservados ou convertidos, principalmente em áreas centrais que sofrem esvaziamento e desvalorização nas grandes metrópoles, como no caso de São Paulo. Essa é, portanto, uma pesquisa de base historiográfica que se fundamenta em bases secundárias de construções preexistentes no local onde se situa atualmente o Sesc 24 de Maio. Paralelamente a esses dados serão examinados outros, relacionados com fatos urbanísticos, econômicos, sociais e políticos que envolveram as construções desde os anos 1940 até os 2010, período em que teve início a reforma da atual edificação.

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma instituição privada, criada em 1946 por um grupo de comerciantes preocupados com o bem-estar social dos trabalhadores do comércio. Sua fundação ocorreu coincidindo com o fim do Estado Novo, que se iniciou com a ascensão de Getúlio Vargas em novembro de 1937 e durou até sua deposição em outubro de 1945. Quando foi promulgada a nova Constituição Federal em setembro de 1945, foram ampliados os direitos de cidadania e as conquistas dos trabalhadores. Foi nesse período que representantes das classes produtoras redigiram a Carta da Paz Social, que foi divulgada no início de 1946. Com isso, ficou conhecida a posição do empresariado brasileiro a favor da justiça social, sendo esse o documento que norteou a fundação do Sesc.

O Sesc é um equipamento urbano que se caracteriza por um complexo de instalações de recreação e serviços, e se constitui em um centro de lazer, cultura, esporte, serviços e turismo.

Ao promover a construção de novas edificações com características inovadoras, o Sesc tem contribuído para projetar a arquitetura em âmbito nacional. Assim como novas edificações e projetos autorais, promove a reconversão de edifícios tombados ou não por órgãos de proteção do patrimônio. São exemplos disso o Sesc Pompeia (arquiteta Lina Bo Bardi, 1982); Sesc 24 de Maio (arquiteto Paulo Mendes da Rocha e MMBB arquitetos, 2017); Sesc Paulista (Köningsberger e Vanucci, 2018); Sesc 14 Bis (arquitetos Aflalo e Gasperini, 2023) e outros.

Das obras provenientes de reconversões, destacam-se os aspectos da reutilização de estruturas que seriam demolidas de outra forma, gerando resíduos e, também, a questão da valorização da cultura e da história dessas edificações.

Mas a decisão do que demolir ou aproveitar não depende apenas das condições físicas do objeto em questão. Um exemplo desse questionamento, que dá margem à discussão, é o caso do Sesc 24 de Maio, que é um exemplo bem-sucedido de reconversão de um antigo edifício de uso comercial e residencial em uma unidade do Sesc no centro de São Paulo. A história do projeto e construção do Sesc 24 de maio revela uma tomada de decisão dualista, uma vez que a tomada de decisão foi no sentido de preservar parcialmente a estrutura de concreto armado de um edifício construído em estilo *Art Déco*, ao mesmo tempo que se propôs a demolição total de um edifício moderno. No primeiro caso tratou-se da antiga edificação que abrigou a loja Mesbla, seus escritórios e apartamentos residenciais, localizada na rua 24 de Maio, na esquina da rua Dom José de Barros. No segundo caso o edifício que se decidiu demolir ficava no terreno ao lado, na rua Dom José de Barros em

um lote de 142 metros quadrados. Independentemente da diferença de porte e área de lote e de construção, os dois exemplos constituem representações culturais de duas épocas significativas da região central de São Paulo.

2. AS EDIFICAÇÕES ANTERIORES E O PROJETO DO SESC 24 DE MAIO

Serão apresentados no início do presente trabalho os dados biográficos dos arquitetos seguidos da descrição das obras em questão. Os edifícios preexistentes são: o da loja Mesbla com apartamentos residenciais, parcialmente preservados, o edifício do restaurante vertical reconvertido para agência bancária e, por fim, demolido para dar lugar a um anexo do Sesc 24 de Maio para abrigar instalações técnicas e serviços.

2.1. *Telésforo Giorgio Cristófani e o restaurante Fasano*

O arquiteto Telésforo Giorgio Cristófani nasceu na Itália em 1929 e faleceu em São Paulo em 2002. Sendo filho de pai italiano e mãe brasileira, assim que seu pai faleceu quando ele tinha apenas 2 anos, sua mãe voltou ao Brasil. Completou seus estudos no Colégio Dante Alighieri e, depois, a graduação na então chamada Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, em 1952. Assim que se graduou, trabalhou por um tempo na construtora dos seus tios e depois em escritório próprio por toda a sua vida profissional. Em alguns de seus projetos fez parcerias com diversos arquitetos, tais como: Décio Tozzi, Fábio Penteadó, Francisco Petracco, João Walter Toscano e Roberto Loeb. Publicou obras na Revista Acrópole desde 1957 até 1971¹.

Algumas das obras significativas desse importante arquiteto, porém ainda pouco conhecido, cuja obra pode ser considerada como patrimônio moderno paulista, são: o Edifício Baviera (1963), o Edifício Restaurante Vertical Fasano (1964), o Edifício Giselle (1969), o Edifício Escritório Sede C.T.B. – SP / TELESP (1971) e o Edifício Paulista I (1973).²

O Edifício Restaurante Vertical Fasano, construído num pequeno lote de 142 m² com 7 m de testada para a rua Dom José de Barros, em 1964, teve seu projeto premiado com medalha de prata em 1965 na VIII Bienal Internacional de São Paulo. A categoria do prêmio foi de edifício para fins comerciais e nesse mesmo ano foi publicado na Revista Acrópole n. 321.

O edifício ocupou toda a área do lote, fato que era permitido na época no quarteirão onde se situa o referido terreno, assim como nas quadras vizinhas, de acordo com a legislação da época. Para atender ao programa de necessidades do cliente, além de ocupar todo o lote, a solução foi distribuir o programa de confeitaria, bar, espera, restaurante e casa de chá, em 5 pisos com pé-direito duplo e com áreas de apoio nos andares intermediários situados nas duas pontas dos retângulos das plantas.

Os ambientes ficaram distribuídos da seguinte forma: confeitaria no térreo, área de espera no mezanino; bar e casa de chá no 1º pavimento; restaurante no 2º e 3º pavimentos, e cozinha no 4º. Os acessos eram por elevador ou por 2 escadas metálicas.

O uso de escadas metálicas e da textura de concreto armado aparente rústico das paredes internas e externas, assim como dos *brises* na fachada de frente para a rua, foram justificados pelo arquiteto como solução para poder executar a obra num prazo curto que era exigência do cliente e, também, por causa da dificuldade de acesso ao canteiro com mão de obra mais especializada³.

Mais tarde, o restaurante fechou e o mesmo edifício sofreu uma nova reforma para ser adaptado a uma instalação bancária. Em 1967, foi publicado um artigo na Revista Acrópole n. 344 assinado pelo arquiteto Majer Botkovski, em defesa da reforma que sofreu críticas e que causou polêmica em relação a determinadas mudanças que a nova instalação causou no edifício original que foi premiado.

2.2. Majer Botkovski e a agência bancária

O arquiteto Majer Botkovski nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 1925 e faleceu em 2014 em São Paulo. Chegou em São Paulo com 2 anos. Graduiu-se na turma de Arquitetura de 1950, na Universidade Mackenzie. Elaborou inúmeros projetos de obras que foram construídas em São Paulo, tais como o edifício Buenos Aires (1953), o Ouro Preto, o Marquês de Itu. Participou da equipe que projetou a sede social da Hebraica em parceria com David Liebeskind, Jorge Zalzhupin, Israel Galman, Jorge Wilhelm e outros⁴.

Em primeiro lugar, o arquiteto explica na carta publicada na Acrópole que houve necessidade de reformas no projeto original devido à mudança radical de uso. No térreo e no 1º andar, onde antes se encontravam a confeitaria e o bar, foi implantado o expediente ao público. No mezanino, no lugar da sala de espera, a gerência. O 2º e 3º andares, onde estavam localizados o salão de chá e o restaurante, passaram a ser ocupados pela diretoria e, no 4º andar, onde ficava a cozinha, foi instalada a contabilidade. Houve também a necessidade de alterar a instalação da iluminação e consequente mudança nos forros e luminárias⁵.

A crítica ao novo projeto apontou que as reformas foram muito além do supostamente necessário, destruindo com isso a obra premiada do autor do projeto anterior, do restaurante vertical. Mas a maior polêmica foi quanto à questão do revestimento das paredes com materiais diferentes dos originais. O que chocou aos mais críticos foi o fato de serem substituídas placas de concreto aparente por placas de mármore na fachada de frente para a rua Dom José de Barros. O motivo de tal substituição foi justificado pelo autor do novo projeto do banco ser o mármore mais conveniente para a nova função.

Botkovski, por sua vez, critica o que ele chama de nova onda de brutalismo na arquitetura e nas artes em geral e que ele quis evitar no seu projeto de reforma para banco. Ele acrescenta em sua defesa que, apesar da mudança do material de revestimento, ele manteve a volumetria e os principais elementos da fachada, procurando, com isso, não descaracterizar o projeto original.

2.3. Paulo Mendes da Rocha e o SESC 24 de Maio

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha nasceu em Vitória, Espírito Santo, em 1928, e faleceu em São Paulo em 2021. Graduado em 1954 na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, foi professor da

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi autor de diversas obras, como a Pinacoteca do Estado, Museu da Escultura, SESC 24 de maio, Museu dos Coches em Lisboa e outros. Em 2006 recebeu o prêmio Pritzker; em 2010 foi premiado como Arquiteto do Ano pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas; em 2016 conquistou o Leão de Ouro da Bienal de Veneza. Ainda em 2016, recebeu o prêmio Imperial do Japão e, em 2017, o RIBA – The Royal Institute of British Architects.

O escritório MMBB arquitetos foi parceiro no projeto do Sesc 24 de Maio. (arquitetos formados pela FAU/USP e sócios do escritório: Marta Moreira, Milton Braga e Fernando Mello Franco).

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha foi convidado para fazer o projeto do Serviço Social do Comércio (Sesc), um complexo de instalações de recreação e serviços destinado aos comerciários, na rua 24 de Maio, no centro de São Paulo, uma região movimentada de comércio e carente de um centro de lazer, cultura, esporte e serviços. A instituição que já é tradicionalmente bem-sucedida em São Paulo e no Brasil, foi fundada em 1946, com o objetivo de promover o bem-estar dos trabalhadores do setor de comércio, serviços e turismo.

No lugar onde seria projetado o Sesc havia uma construção da década de 1940, a loja sede da Mesbla. O projeto de 1941 foi de autoria de Augusto Rendu e construção da Sociedade Comercial e Construtora Ltda, em estilo Art Déco. A edificação em U tinha 10 pavimentos, 3 elevadores na esquina da rua 24 de maio com rua Dom José de Barros, no bairro da República. O andar térreo e o superior eram ocupados pela loja, sendo que o pátio interno era coberto nesses dois andares para a ocupação da loja e de seus escritórios. Os andares acima eram de apartamentos de aluguel⁶.

A rede de lojas de departamento Mesbla foi fundada em 1912 e foi uma das maiores do país e ponto de referência em muitas cidades. Na década de 1980 passou por dificuldades financeiras devido à concorrência com os Shoppings Centers, a hiperinflação e a crise em geral. Fechou definitivamente em 1999, decretando falência.

O arquiteto percebeu, de início, que a edificação existente não seria capaz de abrigar todo o programa necessário. Então, sugeriu que fosse adquirida uma propriedade vizinha ao terreno da Mesbla que era um edifício pequeno de aproximadamente 7 m de frente por 20 m de fundo e que poderia ser usado para acomodar as instalações técnicas e mecânicas (Figura 1). Ele usou a metáfora de oficina de barcos, que são as máquinas usadas na manutenção de navios⁷.

Foi, portanto, tomada a decisão de demolir o edifício adquirido pelo Sesc no terreno vizinho que foi projetado e construído para ser restaurante vertical e depois passou por uma reforma para ser transformado em banco. No lugar foi construído um anexo para equipamentos técnicos e serviços. O projeto do Sesc 24 de maio foi concluído em 2017 e com área total de 27865 metros quadrados (Figura 2).

As ideias principais que nortearam o projeto foram: criar uma galeria de passagem aberta integrada ao entorno; implantar um teatro e um café no subsolo; promover uma nova circulação vertical por rampas; instalar um restaurante de uso público livre acima da praça e da administração; criar espaços em determinados níveis, tais como: a praça de conveniência e o jardim da piscina; instalar a praça do sol com piscina na cobertura;

concentrar as instalações técnicas e mecânicas na propriedade contígua adquirida pelo Sesc na rua Dom José de Barros.

Para cumprimento de tais ideias de programa, foram adotadas as seguintes medidas quanto aos aspectos construtivos: demolição de partes da loja Mesbla, mantendo as estruturas das pernas do U, e demolindo a parte coberta no centro da loja Mesbla; construção de quatro pilares no vazio central da construção pré-existente para sustentação da cobertura com a piscina e das salas intercaladas⁸.

Quanto à questão da polêmica que envolveu o projeto do restaurante vertical premiado, considerado como patrimônio da arquitetura moderna paulista, e a reforma para banco com mudança de função e a suposta descaracterização da sua arquitetura original, soma-se ainda o fato da sua demolição final dar lugar ao anexo da nova edificação do Sesc.

Figura 1. Fotografia aérea da esquina da Rua 24 de Maio com Rua Dom José de Barros, centro de São Paulo, de 2004, com o edifício da Mesbla, projeto de Augusto Rendu, de 1941, ao lado o edifício do Restaurante Fasano, projeto de Telésforo Cristófani, de 1964, posteriormente reformado por Majer Botkoyski em 1967. Fonte: Elaborada a partir de Geosampa, 2025.

Figura 2. Fotografia aérea da esquina da Rua 24 de Maio com Rua Dom José de Barros, centro de São Paulo, de 2017, com o SESC 24 de Maio, projeto de Paulo Mendes da Rocha e o escritório MMBB arquitetos, 2017. Fonte: Elaborada a partir de Geosampa, 2025.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sílvio Oksman, ao tratar da preservação da arquitetura moderna e das contradições que essa preservação envolve, chama a atenção para o fato de que “A relação ente patrimônio cultural e valor econômico está na origem das discussões”⁹.

Outra questão importante que se coloca é de que a preservação da arquitetura não é necessariamente a preservação de estilo. Isso foi determinado ainda no século XIX por Viollet-le-Duc e hoje já está superado. Diferente daquela época, a partir do século XX também estão presentes questões de construção, implantação e relação com o entorno e outras de ordem social envolvendo a questão de preservação.

Tratando de intervenções e da dificuldade de estabelecer critérios para qual seria a atitude correta para enfrentar o problema, o autor acima acrescenta: “Assim, não é possível estabelecer regras universais para as intervenções. Cada caso exige a mobilização de elementos distintos em função de suas particularidades sendo flexíveis em função de suas características e da cultura em que se inserem”¹⁰.

Em vista disso, é possível admitir que a edificação que abrigava a loja Mesbla, já com as portas fechadas por motivo de falência na época, fosse demolida parcialmente para dar lugar a uma nova construção de interesse social e cultural como o Sesc 24 de Maio. A preservação parcial de sua estrutura caracteriza-se em ação a favor da sustentabilidade. Já a edificação que foi projetada para ser um restaurante vertical, apesar de

premiada como exemplo de arquitetura moderna, foi reconvertida para agência bancária e depois comprada pelo Sesc. Já bastante descaracterizada na época, teve que ser finalmente demolida, para dar lugar a um anexo da edificação principal do Sesc 24 de Maio, uma nova função que se impôs nesse caso.

NOTAS

¹ Araújo, Fanny. *Telésforo Cristófani (1029 – 2002), contribuições à arquitetura paulista* (São Paulo: FAU Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009).

² Chiarelli, Silvia. "Telésforo Cristófani: arquiteturas do patrimônio moderno paulista". *Revista Restauro* volume 1, nº 2 (2017): 1-8.

³ Chiarelli, Telésforo, 2017.

⁴ Lores, Raul. "Sesc 24 de Maio" *Veja São Paulo* nº 2571 (setembro 2018), 34-35.

⁵ Botkovski, Majer. "A propósito de uma adaptação." *Acrópole*, volume 1, nº 344, (outubro 1967): 36-39.

⁶ "Novo edifício Mesbla São Paulo." *Revista Acrópole* volume 1, nº 33 (janeiro 1941): 342-343.

⁷ Vitruvius. "Sobre o edifício Sesc 24 de Maio." Acesso em 27 de agosto de 2025. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/19.075/7107?page=2>.

⁸ Archdaily Brasil. "Sesc 24 de Maio." Acesso em 25 de agosto de 2025. <https://www.archdaily.com.br/br/889788/sesc-24-de-maio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos>.

⁹ Oksman, Sílvio. "Contradições na preservação da arquitetura moderna". Thesis, *Revista da ANPARQ*, volume 4 n. 8, (junho de 2024).

¹⁰ Oksman, Contradições, v 4 n.8, 2024.

REFERÊNCIAS

Araújo, Fanny Shroeder de Freitas. *Telésforo Cristófani (1029 – 2002), contribuições à arquitetura paulista*. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FAU Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009.

Archdaily Brasil. "Sesc 24 de Maio." Acesso em 25 de agosto de 2025. <https://www.archdaily.com.br/br/889788/sesc-24-de-maio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos>.

Botkovski, Majer. "A propósito de uma adaptação." *Acrópole*, volume 1, nº 344, (outubro 1967): 36-39.

Chiarelli, Silvia. "Telésforo Cristófani: arquiteturas do patrimônio moderno paulista". *Revista Restauro* volume 1, nº 2 (2017): 1-8.

Geosampa. "Mapa digital da cidade". Acesso em 06 de setembro de 2025. https://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx#.

Lores, Raul. "Sesc 24 de Maio" *Veja São Paulo* nº 2571 (26 de set de 2018): 34-35.

"Novo edifício Mesbla São Paulo." *Revista Acrópole* volume 1, nº 33 (janeiro 1941): 342-343.

Oksman, Sílvio. "Contradições na preservação da arquitetura moderna". Thesis, *Revista da ANPARQ*, v. 4 n. 8, (junho de 2024).

"Restaurante Vertical." *Revista Acrópole* volume 1, nº 321 (setembro 1965): 30-33.

Vitruvius. "Sobre o edifício Sesc 24 de Maio." Acesso em 27 de agosto de 2025. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/19.075/7107?page=2>.

(1)

Arquiteta e urbanista, graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Paulo em 1971, Mestre (1989) e Doutora (2004) pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Paulo. Professora de Projeto da Edificação e Arquitetura de Interiores desde 1979 e, também, pesquisadora a partir de 2000 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sua produção técnica é de projetos de edificações diversas e de arquitetura de interiores, projetos de obras executadas e outras consultorias.